

Diseño de un sistema de gestión de mantenimiento mediante una metodología de diseño de productos

O. B. Welsh Clemente^{1*}, A. Lara Tlehuactle¹, M. E. Gurruchaga Rodríguez², M. Panzi Utrera³, C. E. Pérez Pucheta⁴

¹Alumnos de la Maestría en Ingeniería Industrial, Tecnológico nacional de México / I. T. Orizaba, Oriente 9 No. 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320 Orizaba, Ver., México

²División de Estudios de Posgrado e Investigación, Maestría en Ingeniería Industrial, Tecnológico nacional de México / I. T. Orizaba, Oriente 9 No. 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320 Orizaba, Ver., México

³Departamento de Sistemas y Computación, Tecnológico nacional de México / I. T. Orizaba, Oriente 9 No. 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320 Orizaba, Ver., México

⁴Departamento de Diseño y Desarrollo de Equipo, Tecnológico Nacional de México/Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo, Prolongación de la Calle 2 s/n Col. Agrícola Librado Rivera C.P. 94380, Orizaba, Ver., México.

*brawand_welsh@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería industrial

Resumen

Este trabajo presenta un diseño de información para llevar a cabo la administración del mantenimiento en una empresa dedicada a la gestión de residuos industriales, agrícolas y municipales. Actualmente, la empresa tiene tiempos perdidos durante el proceso de mantenimiento debido a traslados del personal, duplicidad de algunas funciones, problemas de documentación y registros de información, por lo que se buscó la elaboración de un diseño que permita reducir las situaciones actuales de la empresa, haciendo uso de la metodología de Nigel Cross, que comprende desde establecer objetivos hasta finalizar con el análisis de alternativas para estructurar el sistema de gestión. El resultado obtenido es el diagrama que contiene la información estructurada, la cual se ingresará mediante el uso de una matriz de puntos que permitirá el control de la información utilizando tecnologías de información, introduciendo a la empresa en la industria 4.0.

Palabras clave: Gestión de mantenimiento, QR, Nigel Cross, Metodología

Abstract

This work presents an information design to carry out maintenance administration in a company dedicated to the management of industrial, agricultural and municipal waste. Currently, the company has lost time during the maintenance process due to personnel transfers, duplication of some functions, documentation problems and information records, so the development of a design was sought to reduce the current situations of the company, making use the Nigel Cross's methodology, which ranges from setting objectives to ending with the analysis of alternatives to structure the management system. The result obtained is the diagram that contains the structured information, which will be entered through the use of a matrix of points that will allow the control of the information using information technologies, introducing the company to industry 4.0.

Key words: Maintenance management, QR, Nigel Cross, Methodology

Introducción

Hoy en día es habitual encontrar abundancia de especialistas con sólidos conocimientos y experiencias, pero debido a la falta de herramientas integrales para la gestión [1] no siempre se logra la eficiencia deseada por las empresas. Una estrategia para solventar esta situación es el diseñar sistemas de gestión de información, que puedan registrar parámetros que permitan obtener información a partir de los datos que se ingresen como puede ser información sobre eficiencias, productividad, entre otros. La empresa en estudio presenta una situación con respecto a los equipos móviles que deriva en: tiempos perdidos durante el trayecto a la asistencia del mantenimiento, la mala gestión de la información y la duplicidad de información existente, todo ello debido a la falta de un sistema de gestión de información. El sistema se diseñará para trabajar y administrar el mantenimiento de equipos móviles por medio de códigos QR utilizando la metodología propuesta por Nigel Cross. Dicho procedimiento establece 7 fases para el diseño de productos [2]: clarificación de objetivos,

establecimiento de funciones, fijación de requerimientos, determinación de características, generación de alternativas, evaluación de alternativas y mejora de detalles [3], los cuales se muestran de manera ilustrativa en la Figura 1.

Figura 1. Siete etapas del proceso de diseño colocadas dentro del modelo simétrico problema/solución Fuente: Nigel Cross [2].

Para el desarrollo del proyecto se propone el uso de matrices de puntos, los cuales serán colocados en equipos móviles como son montacargas, cargadores frontales y excavadoras, el uso de estos códigos es por la gran utilidad para las industrias que lo han adoptado. Ejemplos de lo anterior, es la administración de inventarios mediante teléfonos celulares dejando a un lado la introducción de datos de forma manual a los teléfonos [4], el sistema de gestión con el uso de códigos QR para presentar una mejora durante la certificación ISO 9001:2008 del complejo hospitalario universitario de Canarias logrando un incremento en la trazabilidad y captura de datos del mantenimiento por parte de los técnicos eventuales e internos [5]. Los actuales cambios del mundo industrial han traído nuevas políticas e ideologías que se han adaptado al ritmo de vida de las empresas de clase mundial. Actualmente cualquier empresa que desee enfrentar estos retos debe estar preparada para asimilar los cambios que impactan en el desarrollo [6], siendo así una parte novedosa e introductoria a la industria 4.0 constituyendo a la computación en la nube y logrando digitalizar los procesos que permiten obtener una producción eficiente y flexible con bajos costos asociados y una alta calidad [7].

Metodología

Clarificación de objetivos

Como inicio se realiza una lluvia de ideas, las cuales permiten establecer los Qués y los Como's con ayuda del cliente y del diseñador, exponiendo las necesidades y requerimientos, como ocurrió en el diseño de un rodillo limpiador automático [8], hay que considerar que en el primer acercamiento cliente/diseñador no siempre se expresan con claridad las características del diseño, de manera que se deben clarificar los objetivos a partir del conocimiento de las necesidades dividiéndolos en subobjetivos para la clarificación del mismo [9], la metodología seguida para ello es:

1. Realizar lista de objetivos. Define mediante una lluvia de ideas los objetivos que se deben plantear para el diseño, esto con ayuda de preguntas, requerimientos, etc. planteados en conjunto con el diseñador y cliente.
2. Ordenar la lista de objetivos. Se deberá ordenar los objetivos de nivel superior y de nivel inferior de acuerdo a todas las ideas estipuladas teniendo una jerarquización para cada uno.
3. Dibujar diagrama de árbol. De acuerdo al ordenamiento de la lista de objetivos se procede a colocar cada objetivo en forma de diagrama de árbol de acuerdo a su jerarquización y las interconexiones [2].

En la clarificación de objetivos con la empresa resultó ser un poco problemática la definición de los mismos, debido a que no se tenía claro el resultado final deseado y que solo se tenía definido el "uso de códigos QR para disminuir el tiempo mantenimiento a equipos móviles ingresando por medio de una aplicación", el resultado de la reunión fue un listado de objetivos generales del sistema a diseñar los cuales fueron los siguientes:

- Seguro
- Accesible
- Confiable
- Gratuito
- Códigos QR

Posterior a la clarificación de objetivos generales se procede a interpretar en una forma más profunda permitiendo tener de manera más detallada las necesidades que desea la empresa cubrir. Se elaboro un diagrama de árbol con todos aquellos objetivos desglosados (*Figura 2*).

Figura 2. Árbol de objetivos.

Establecimiento de funciones

El método “análisis de funciones” ofrece un medio que considera las funciones esenciales y el nivel del problema a resolver, además delimita las funciones que el sistema debe cumplir determinando hasta donde se debe lograr y no de qué manera se va a obtener, esto es posible con el apoyo del modelo de sistemas de la “Caja negra”.

El uso de este método permite desarrollar propuestas de solución en la etapa cinco de la metodología generando alternativas de acuerdo a las necesidades [10].

Resultado del análisis de funciones sobre la reducción de tiempos en el proceso de mantenimiento se plasmó la función general (*Figura 3*) mostrando una “entrada” de un equipo móvil con fallas, en “función” se tiene el ingreso a la base de datos y como “salida” la reducción de tiempo en el proceso de mantenimiento. La finalidad es representar el producto de una forma tan sencilla como sea posible, convirtiendo ciertas “entradas” en “salidas” deseadas [10].

Figura 3. Establecimiento de la función general "Caja negra".

La función general se descompone en conjuntos de funciones secundarias, a esto se le denomina “Caja transparente”, la cual depende de los factores establecidos como tareas específicas, componentes, operadores disponibles, etc. Como resultado de establecer las funciones secundarias (*Figura 4*), se tienen definidos los recursos necesarios para las entradas y en las salidas, los productos de las mismas.

Figura 4. Modelo de la "Caja transparente" para el diseño de un sistema.

Fijación de requerimientos

Es importante la fijación de requerimientos del cliente para conocer los límites más importantes (costo, tamaño, forma, rendimiento, etc.) ya que se transformarán en criterios que por su contenido son empleados para determinar el alcance que logrará la ejecución del proyecto [11]. Se debe tener en cuenta que esta fijación o limitación dificultará el número de soluciones posibles del proyecto, por ello es recomendable verificar que las especificaciones sean exactas y se encuentren disponibles.

Para la elaboración de los requerimientos se establece el siguiente procedimiento:

1. Tomar en cuenta todos los niveles de generalidad que puedan tomarse para la solución que les permita aplicarse.
2. Determinar de manera conjunta el nivel de generalidad en el que se va a comenzar a trabajar.
3. Identificar de manera precisa cuáles son los atributos de rendimiento que son requeridos.
4. Establecer de manera breve y precisa aquellos requerimientos de rendimiento que utilizará cada atributo.

Como resultado del procedimiento anterior se puede observar en la tabla 1, en donde se presentan los requerimientos establecidos por el cliente, la cual nos indica con una D aquellos requerimientos que son necesarios para el sistema y con una d aquellos que son deseos para el sistema por parte del cliente.

Tabla 1. Requerimientos para un sistema de gestión de mantenimiento.

Especificación		
Para: Sistema de gestión del mantenimiento para equipos móviles mediante el uso de códigos QR		
Cambios	D / d Requerimientos	Responsable
	D Compatibilidad con sistema operativo IOS	
	D Compatibilidad con sistema operativo Android	
	d Compatibilidad con navegadores	
	D Fácil descarga	
	d Adquisición gratuita	
	d Fácil mantenimiento	
	D Libre para registro de usuarios	
	d Jerarquización en roles	
	D Descarga de reportes diarios	
	D Descarga de reportes mensuales	
	D Descarga de reportes anuales	
	D Operación y manejo sencillo	
	d Notificaciones push	
	D Lector de códigos QR	

Determinación de características

Un problema en el desarrollo de nuevos productos es determinar las características desde distintos puntos de vista, una metodología recomendable es el uso del despliegue de la función de la calidad logrando una correspondencia entre los requerimientos del cliente y las características de ingeniería, además de ser útil en distintas etapas del proceso de diseño. Para el caso de estudio se partió de los requerimientos solicitados por la empresa y se establecieron otros en relación a las metas deseadas en las características de ingeniería del producto final obteniendo los resultados esperados mediante las siguientes etapas:

1. Identificar de manera clara aquellos requerimientos que el cliente desea en atributos del producto final.
2. Determinar la importancia en los atributos de manera relativa.
3. Elaborar una evaluación de atributos en base a los productos de la competencia.

4. Elaborar matriz de atributos del producto y compararlos con las características de ingeniería.
5. Identificar cuáles son las relaciones que tiene cada característica de ingeniería contra los atributos.
6. Identificar de qué manera interactúan las características relevantes contra las características de ingeniería.
7. Establecer las cifras que permitirán alcanzar aquellas características de ingeniería.

En la etapa uno se realizaron entrevistas personales con personal administrativo y gerencia, posteriormente se elaboró un análisis de afinidad para organizar las solicitudes de la empresa y establecer para cada requerimiento la importancia, el peso relativo y su peso en gráfico.

Una vez determinado los requerimientos del cliente y continuando con el procedimiento se generan las técnicas o características del diseño con ayuda de una lluvia de ideas formadas por los involucrados del proyecto y posterior a ello establecer las relaciones de los requerimientos, esto con el objetivo de visualizar el efecto que tendrán las características técnicas del producto sobre los requerimientos del cliente en la Figura 5 se puede observar la relación existente entre los requerimientos del cliente y los aspectos que pueden satisfacerlos.

Row #	Weight Chart	Relative Weight	Customer Importance	Maximum Relationship	Customer Requirements (Explicit and Implicit)	Compatibilidad sistema Android	Compatible con sistema IOS	Compatible con sistema operativo	Acceso restringido	Servidores internos	Colores guía para accesos	Iconos Estándar	Pruebas de caja negra	Asistente virtual	Requerimientos mínimos de Operación	Comunicación de Información	Disminución de costos	Determinación de herramientas
1	■	8%	9	9	Velocidad de respuesta											•	•	
2	■	8%	9	9	Seguro				•	•								•
3	■	8%	9	9	Accesible			•						•		•		
4	■	8%	9	9	Mensajes Push				○					•	•			•
5	■	8%	9	9	Usabilidad	•	•					•	•	•				•
6	■	8%	9	9	Confiable				•	•				•		•		•
7	■	8%	9	9	Registro de acceso				•									
8	■	8%	9	3	Gratuito	○	○	○										
9	■	8%	9	9	Formato Editable				•					•				
10	■	7%	7	9	Intuitivo						•	•		•				•
11	■	8%	9	9	Uso de códigos QR	•	•	•				•						•
12	■	8%	9	9	Mejor gestión de información													•

Figura 5. Evaluación de requerimientos de clientes.

Uno de los aspectos que la matriz QFD permite evaluar es el análisis comparativo con la competencia, debido a que únicamente se está realizando el diseño conceptual y todavía no se han especificado todas las características del diseño como usabilidad, precio, requisitos del sistema, entre otros, no es conveniente realizar un análisis comparativo con softwares existentes en el mercado en este momento del trabajo.

Generación de alternativas

La generación de alternativas resulta ser una parte de mayor interés para el cliente y para los diseñadores ya que se logra ver qué tipo de producto se va a diseñar y con ello presentar una propuesta de innovación, para el desarrollo de un nuevo producto en muchos de los casos se cree que se elabora desde cero siendo la realidad que muchos desarrollos es una variante o modificación de un producto ya existente y fácil de adquirir debido a la gran demanda de innovaciones que hoy en día se han presentado.

Posterior a la creación de alternativas el diseñador deberá seleccionar la mejor para satisfacer los criterios del cliente, no obstante, durante el proceso es posible que se generen soluciones secundarias alternativas o características alternativas teniendo que concentrarlas en el diseño final.

Para generar alternativas se utiliza el diagrama morfológico, el cual permite analizar la forma que puede asumir el producto final siendo el resumen final de este análisis el que permite identificar combinaciones secundarias novedosas para cumplir los aspectos esenciales que debe contar el producto o que debe ser capaz de realizar por ello se llevó a cabo la metodología del diagrama morfológico [2]:

1. Elaborar de una lista de características o funciones esenciales para el producto.
2. Establecer los medios con los que se cumplirían las características o funciones.
3. Elaborar un diagrama que permita visualizar todas las soluciones secundarias posibles.
4. Identificar las combinaciones factibles de soluciones secundarias.

Por ello el primer proceso para la generación de alternativas fue la elaboración de la lista de las funciones esenciales y soluciones de ellas en el producto que se muestran en la tabla 2.

Tabla 2. Lista de funciones y soluciones.

Funciones	Soluciones	
Portabilidad	-Teléfonos móviles -Tablets	-Laptops -Dispositivos móviles
Identificación de quipos	-QR -Selección manual	-Códigos de barras -ID
Descargas	- Play Store -IOS	-APK

Funciones	Soluciones	
Desarrollo	-Xamarin -Xcode	-Android Studio
Actualización	-HTML -Offline	-Internet -Automático

En la tabla 3 se muestra el diagrama morfológico que representa el espacio total de soluciones para el producto, conformando las mayores combinaciones para así elegir la mejor opción generada en base al listado de funciones.

Tabla 3. Diagrama morfológico.

Soluciones	1	2	3	4
Función Secundarias				
Portabilidad	Teléfonos móviles	Tablets	Laptops	Dispositivos móviles
Identificación de equipos	QR	Códigos de barras	ID	Selección manual
Descarga	Play Store	APK	IOS	
Desarrollo de lenguaje	Xamarin	Android Studio	Xcode	HTML
Actualización	Internet	Automático	Offline	

Evaluación de alternativas

Considerando el árbol de objetivos (Figura 2), el cual tiene factores técnicos, requerimientos de los usuarios, requerimientos de confiabilidad, requerimientos de seguridad, etc. se tomaron objetivos a evaluar y con ello se estableció la mejor elección mediante un análisis de objetivos ponderados [12] a partir de las siguientes etapas:

1. Elaboración de una lista con objetivos del diseño.
2. Ordenamiento de la lista de objetivos.
3. Asignación de ponderaciones relativas a los objetivos.
4. Establecimiento de parámetros de rendimiento o calificaciones de utilidad para cada objetivo.
5. Calcular y comparar los valores de utilidad relativa de los diseños alternativos.

Como primer punto se elaboró un listado de objetivos planteados al inicio del diseño, pueden modificarse en relación a los estipulados inicialmente (Figura 2), pero sin desviar el objetivo principal del diseño. Para establecer el orden de los objetivos se elaboró la comparación sistemática de pares de objetivos, uno contra otro para los secundarios, terciarios, etc. en la Figura 6 se muestra una vista parcial de la comparación sistemática.

Objetivos	Objetivos 2				Total	Objetivos	Objetivos 3				Total
	Determinar el tiempo actual de mantenimiento por tipo de falla	Identificar las áreas de oportunidad	Uso de códigos QR	Evaluar la disminución del tiempo			Realizar mantenimiento	Elaborar diagramas de proceso	Desarrollar una aplicación móvil	Comparar los tiempos antes y después de códigos QR	
Determinar el tiempo actual de mantenimiento por tipo de falla	-	0	1	1	2	Realizar mantenimiento	-	0	1	1	2
Identificar las áreas de oportunidad	1	-	1	1	3	Elaborar diagramas de proceso	1	-	1	1	3
Uso de códigos QR	0	0	-	0	0	Desarrollar una aplicación móvil	0	0	-	1	1
Evaluar la disminución del tiempo	0	0	1	-	1	Comparar los tiempos antes y después de códigos QR	0	0	0	-	0

Figura 6. Vista parcial del ordenamiento de la lista de objetivos.

En la tabla 4 se muestran los resultados de los objetivos y clasificaciones de los mismos teniendo tres objetivos principales, los cuales son: identificar las áreas de oportunidad, determinar las herramientas por tipo de falla y priorizar actividades que no agregan valor para su eliminación.

Tabla 4. Clasificación de objetivos.

Objetivo	Numero de objetivo en árbol
Identificar las áreas de oportunidad	O11
Elaborar diagramas de proceso	O111
Clasificar actividades que agregan valor	O112
Determinar las herramientas por tipo de falla	O12
Priorizar actividades que no agregan valor para su eliminación	O13
Clasificar tipo de fallas	O121
Identificación de tipo de fallas	O122
Identificación de equipos	O123

Figura 7. Árbol de objetivos para asignar pesos relativos secundarios.

En la Figura 7 se muestra el árbol de objetivos con los valores numéricos correspondientes a cada uno de ellos, dicho número representa el peso de importancia que tiene en el diseño con respecto a los otros objetivos, este valor numérico debe estar en una escala de intervalos asignando pesos relativos a los niveles del árbol de objetivos obteniendo al final una sumatoria de 1.0.

Resultados y discusión

Como resultado del diseño se obtuvo una propuesta que funcionará por medio de dispositivos móviles (teléfonos y tablets), los cuales mediante la lectura de un código QR y un usuario permitirá ingresar al sistema de gestión propuesto, para el departamento de mantenimiento en el podremos encontrar una variedad de documentos necesarios para técnicos internos, técnicos externos, operadores de equipos y personal administrativo.

El sistema de gestión diseñado se compone de documentos asociados con el equipo, formatos de servicios de rutina, servicios de mantenimiento (preventivo y correctivo), reportes generados por operadores sobre las fallas identificadas durante la elaboración del check list (inspección preoperativa), además de reportes por parte del personal de mantenimiento de acuerdo con los servicios brindados al equipo, los cuales están en proceso de desarrollo.

Una vista parcial del sistema diseñado se muestra en la figura 8, la cual está enfocada a técnicos internos y externos, en ella se puede observar que el usuario ya registrado seleccionará la opción “escanear”, esto es, una lectura de código QR por medio de un dispositivo móvil que dirigirá a una base de datos que son los documentos técnicos, servicios de rutina, mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos correspondiente al equipo escaneado, indicado además la marca, el modelo, la versión y acceso a los manuales.

Figura 8. Vista parcial del diagrama de flujo para el sistema de gestión.

Trabajo a futuro

A partir del diagrama de flujo obtenido se desarrollarán las hojas de control digitales para las diferentes partes del proceso, validándolas en forma individual en una primera instancia.

Una vez establecidas las hojas de control se realizará la base de datos que permitirá gestionar el departamento de mantenimiento.

Se estructurará un sistema computacional que permita trabajar el sistema de gestión bajo códigos QR.

Conclusiones

Se estableció el sistema de gestión de información, a partir del cual se desarrollará la aplicación informática que permitirá realizar la gestión del mantenimiento en equipos móviles.

El sistema de gestión de información desarrollado presenta los aspectos de usuarios, documentos, tipos de mantenimiento, formatos de trabajo, características de mantenimiento, entre otros.

El sistema de gestión de información permitirá a los operadores y encargados de mantenimiento gestionar en tiempo real las acciones a realizar, lo cual dará como resultados mejores registros, menor tiempo para la toma de decisiones y mayor potencialidad de análisis en el departamento de mantenimiento.

Referencias

- [1] M. Troffé, «mantenimientomundial,» 2019. [En línea]. Available: <http://www.mantenimientomundial.com/notas/0605MarioTroffelISO14224.pdf>. [Último acceso: 20 07 2021].
- [2] N. Cross, Métodos de diseño, México: Editorial Limusa, 1999.
- [3] G. A. Alvarado Nieto, «Formación en diseño industrial: Una propuesta metodológica coherente con el desarrollo sostenible,» *Revista interamericana de educación, pedagogía y estudios culturales*, p. 163, 2016.
- [4] J. M. Huidobro, «Código QR,» *Institute for Human & Machine Cognition*, n° 172, p. 48, 2009.
- [5] M. Nelson Suárez, «Utilización de códigos QR para la gestión del mantenimiento de equipos e instalaciones,» *Ingeniería de instalaciones y máquinas*.
- [6] Á. P. Sánchez Rodríguez, «La gestión de los activos físicos en la función mantenimiento,» *Ingeniería Mecánica*, vol. 13, n° 2, pp. 72-78, 2010.
- [7] L. F. Ortiz Clavijo, «Computación en la nube: Estudio de herramientas orientadas a la industria 4.0,» *Lámpsakos*, n° 20, pp. 68-72, 2018.
- [8] J. . G. López Sánchez, «Despliegue de la Función de Calidad para el Diseño de Limpiador Automático de Rodillo,» *Con Ciencia Tecnológica*, 2016.
- [9] I. Morgado González, «Diseño Mecatrónico de un Robot de Tres Grados de Libertad Aplicandola Metodología de Nigel Cross,» *Ingenio y Conciencia Boletín Científico de la Escuela Superior de Cd. Sahagún*, n° 12, p. 25, 2019.
- [10] J. E. Araujo Uribe, D. Martínez Marquez y J. D. Salazar Palacio, «Diseño de una bicicleta de montaña,» Universidad EAFIT, Medellín, 2009.
- [11] G. Rodríguez Mge, «Manual de diseño industrial,» México D.F., G. Gili, pp. 54-60.
- [12] L. E. Contreras Bravo, «Diseño de un dispositivo para la movilidad de personas con discapacidad motriz usando el método función de calidad,» *DOAJ*, vol. 19, n° 1, pp. 65-82, 2014.
- [13] J. E. Araujo Uribe, *Diseño de una bicicleta de montaña*, Medellín: Universidad EAFIT, 2009.